

СОСТОЯНИЕ ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И ТРОМБОЦИТОВ У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7320139>

Н.М.Ахмедова

Андижанский государственный медицинский институт

Актуальность темы. В патогенезе воспалительных заболеваний важное значение придаётся сосудистым расстройствам и нарушениям микроциркуляции, а также возможной роли мембранных нарушений. Вместе с тем, в ряде системных исследований, посвященных установлению связи между структурно-функциональными изменениями мембран тромбоцитов, интенсивностью про- и антиоксидантной систем, нарушениями в системе гемостаза не проводилось. Данные изменения тромбоцитов могут привести также к нарушению целостности капилляров, еще более усугубляя расстройство микроциркуляции.

Целью данного исследования явилось: Изучить про- и антиоксидантную систему тромбоцитов и их функциональную активность у больных с ВЗПМ.

Материал и методы исследования. В зависимости от способа проведенного лечения все пациентки были разделены на 2 группы. Первую группу составили здоровые женщины 30. Во вторую группу вошли женщины с ВЗПМ =100. Возраст обследованных женщин варьировал от 21 до 45 лет, составляя в среднем $29,8 \pm 1,1$ лет. Активность антиоксидантных ферментов – супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы определяли, используя методы и рекомендации Арчакова и Владимирова.

Результаты и их обсуждение. Нормальное функционирование тромбоцитов предполагает также наличие хорошей способности его мембраны к деформации, необходимой для свободного движения по капиллярам.

По данным литературы, расстройство функции тромбоцитов могут быть связаны с нарушением целостности и формы их мембран. Одной из причин этого служит повышение содержания в плазме крови содержания холестерина и фосфолипидов в составе мембран, а также накопление продуктов перекисного окисления липидов, сопровождающееся снижением уровня ее антиоксидантной активности. Данные изменения тромбоцитов могут привести также к нарушению

целостности капилляров, еще более усугубляя расстройство микроциркуляции.

Несмотря на важность морфофункциональной полноценности тромбоцитов для гемомикроциркуляторного гомеостаза, мы не нашли в литературе сведений об их состоянии у больных с ВЗПМ.

Воспаление приводит к активации процессов перекисного окисления липидов. У женщин с ВЗПМ в плазме крови имелось повышенное по сравнению с контролем содержание гидроперекиси липидов (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика биохимических факторов плазмы крови у больных ВЗПМ

Группа обследованных	Уровень гидроперекисей липидов (ед.оп.пл. на 1 г.липид)	Уровень антиоксидантной активности (ед.оп-пл)	Фактор Виллебранда (%)
Здоровые женщины (n=30)	0,26±0,11	1,42±0,12	75,6±8,01
Женщины с ВЗПМ(n=110)	0,68±0,04	0,74±0,21	109,6±10,3
P	<0,001	<0,01	<0,05

По данным ряда авторов, повышенный уровень в крови свободных радикалов при ВЗПМ обусловлен нарастающей активацией в некоторых тканях (эндотелий, клетки крови, надпочечниках, печени) адаптивных метаболических процессов, сопровождающихся продукцией активных форм кислорода и азота, в частности реакция синтеза и инактивации стероидов, пуринового катаболизма (Manu A. et al., 2006; Voggess K. A. et al., 2018). Из полученных нами данных следует. Что повышенный уровень свободнорадикальных метаболитов в плазме крови сопровождается недостаточном возрастанием активности антиоксидантной системы, которые, несомненно имеет адаптивную природу и является основным фактором стабилизации оксидантного стресса. Между тем, в данной ситуации мы наблюдаем недостаточность адаптивных антиоксидантных систем крови.

Итак, значительные нарушения липидного спектра плазмы крови, тромбоцитов, и высокая активность ПОЛ объясняют большую частоту нарушений морфофункциональных свойств тромбоцитов у больных с ВЗПМ. Структурные изменения в мембране тромбоцитов, вызывающие снижение ее деформацию, способствуют повреждению

сосудистого эндотелия, что приводит к повышению уровня фактора Виллебранда.

Существенным риск фактором является также активация перекисного окисления липидов в тромбоцитах, которое вызывает деструктивные изменения в мембранах кровяных пластинок. У больных с ВЗПМ отмечаются увеличение уровня МДА в 2,5 раза (табл. 2), что, безусловно, оказывает влияние на функциональную активность тромбоцитов, изменению физико-химических свойств мембран.

Таблица 2

Показатели про- и антиоксидантной системы тромбоцитов у больных женщин с ВЗПМ

Показатели	Здоровые женщины (n=30)	Женщины с ВЗПМ (n=110)	P
Уровень малонового диальдегида в тромбоцитах (нмоль/МДА 1 мин/мг белка)	1,81±0,12	4,61±0,31	<0,001
Активность глутатионпероксидазы (ед. актив/мг белка)	22,43±0,84	18,41±0,71	<0,01
Активность супероксиддисмутазы (ед. актив/мг белка)	12,41±0,33	10,95±0,42	<0,01

При исследовании активности ферментов антиоксидантной системы тромбоцитов. Выявлено уменьшение активности глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы. Очевидно, что низкие значения активности ферментов являются также причиной накопления продуктов ПОЛ в тромбоцитах.

При ВЗПМ активируются свободнорадикальные процессы, а также имеется связь между интенсивностью ПОЛ и активностью тромбоцитов, через которые в значительной степени реализуется взаимосвязь между клеточным и коагуляционным гемостазом, их значение в поддержании целостности сосудистой стенки и в непрерывном свертывании крови, обуславливает необходимость детального исследования состояния тромбоцитарного и прокоагуляционного гемостаза.

Таким образом, исследование мембран тромбоцитов у больных с воспалительными заболеваниями придатков матки,

свидетельствует о нарушении структурно-функционального состояния мембран этих клеток крови, нарушении тромбоцитарно-коагуляционного звена гемостаза и неразрывной связи реологических нарушений, зависящие от, характера проявлений клинической картины воспалительных заболеваний придатков матки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Баркаган З. С., Тамарин И. В. Оценка степени повреждения эритроцитов при диссеминированном внутрисосудистом свертывании крови //Лаб. дело. – 2004. - №4. – С.35-39.
2. Бышевский А. Ш., Волков А. И. Гемостаз и перекисное окисление липидов при разных тиреоидных состояниях //Тромбоз, гемостаз и реология. - 2000. - №3(3). – С. 32-34.
3. Галёбская Л. В., Немировский В. С. Ферменты и ферментные препараты. - СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2001. - 84 с.
4. Гемостаз. Физиологические механизмы, принципы диагностики основных форм геморрагических заболеваний: Учебное пособие /Под ред. Н. Н. Петрищева и Л.П. Папаяна. – СПб., 1999. - 117 с
5. Каттаходжаева М. Х. Состояние адаптационных возможностей организма у больных с острыми воспалительными процессами гениталий по данным кардиоинтервалографии //The I Congress of Internal Medicine of Central Asia. – Tashkent, 1994. - P. 283.
6. Cao D. Clinical application of the empirical prescriptions for chronic pelvic inflammation //J. Tradit Chin Med. – 2004. – Vol.24, №2. – P. 112-115.
7. Kornacki J., Kozlik J., Dubiel M. Estimation of oxidative stress and its correlation with uterine arteries Doppler velocimetry in women with preeclampsia //Ginekol Pol. – 2004. – Vol.75, №9. – P. 681-691.